

МАҲАЛЛИЙ БОШҚАРУВДАГИ НОМАРКАЗЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ҲОКИМИЯТ ОРГАНЛАРИ ВА МАҲАЛЛИЙ ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ КОНЦЕПЦИЯСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582201>

Мақсад Исабаев

Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги ҳузуридаги Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёрлаш институти “Бошқарув кўникмалари ва етакчилик маҳоратини ривожлантириш” кафедраси доценти в.б., сиёсий фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация: мазкур илмий мақолада маҳаллий бошқарувнинг алоҳида жиҳатлари, ва “ўз-ўзини бошқариш”, “маҳаллий ўзини ўзи бошқариш”, “маҳаллий давлат ҳокимияти”, “маҳаллий ҳокимиятининг вакиллик органи” тушунчаларига доир назариялар таҳлил қилинган. Маҳаллий ўзини ўзи бошқариш жараёнинг ўзига хос хусусиятлари хорижий назариётчи олимларнинг назариялари орқали илмий таҳлил этилган. Шунингдек, маҳаллий бошқаришнинг эркин жамият, иқтисодий, ҳуқуқий ва давлат назариялари ёритилган.

Калит сўзлар: бошқарув, маъмурий номарказлаштириш, муниципал, коммунал, жамоат, маҳаллий бошқарув, маҳаллий давлат ҳокимияти, маҳаллий ҳокимиятининг вакиллик органи.

ОРГАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА И КОНЦЕПЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Мақсад Исабаев

Доктор философских по политических наук (PhD), доцент кафедры “Развития управленческих навыков и лидерских качеств”, «Развитие управленческих навыков и лидерских качеств», Институт по изучению проблем молодежи и подготовки перспективных кадров при Агентстве по делам молодежи Республики Узбекистан

Аннотация: В данной научной статье анализируется специфика местного самоуправления, понятия «самоуправление», «местное самоуправление», «местное государственное управление»,

«представительный орган местного самоуправления»). Особенности процесса местного самоуправления подверглись научному анализу через теории зарубежных ученых. Также исследуются теории свободного общества, государства, экономики и права местного самоуправления.

Ключевые слова: управление, административная децентрализация, муниципальное, коммунальное, общественное, местное самоуправление, местное государственное управление, представительный орган местного самоуправления.

GOVERNMENT BODIES AND THE CONCEPT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE PROCESS OF DECENTRALIZATION IN LOCAL GOVERNMENT

Makhsad ISABAYEV

*Doctor of Philosophy in Political Science (PhD), Associate Professor,
department of Development of management skills and leadership qualities,
Institute for Research of the Youth Problems and Training Prospective
Personnel under Youth Affairs Agency of the Republic of Uzbekistan*

Annotation: *This scientific article analyzes the specifics of local government, the concepts of "self-government", "local self-government", "local state government", "representative body of local government". The peculiarities of the process of local self-government have been scientifically analyzed through the theories of foreign scientists. Theories of free society, state, economics and law of local government are also investigated.*

Keywords: *governance, administrative decentralization, municipal, communal, public, local government, local state government, representative body of local government.*

Анъанавий шаклда узоқ йиллардан бери шаклланиб келган назарий тушунчаларга кўра, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш маълум бир ҳудудда аҳоли ҳаётини ташкил этиш усули сифатида давлат ичидаги ўз-ўзини идора этишнинг мантиқий давоми ҳисобланади. Унинг нисбий мустақиллиги туфайли маҳаллий даражада жамоат бошқаруви тизимидаги ижтимоий муносабатлар мазмунини олдиндан белгилаб берадиган бир қатор функцияларни бажаради. Бундай ҳолда ҳокимият тўғридан-тўғри маҳаллий характердаги долзарб ижтимоий муаммоларни ҳал қилишга йўналтирилган бўлиши керак бўлади. Ушбу функцияни маҳаллий бошқарув органлари томонидан қабул қилиниши, авваламбор, бошқарувни номарказлаштиришга, вертикал равишда битта тизим қаторида ҳокимият концентрациясини истисно қилишга

ёрдам беради. Номарказлаштиришни маҳаллий ҳокимиятларнинг мустақиллиги, ҳокимият органлари ўртасида ваколатларни тақсимлаш учун мақсадга мувофиқ чегаралар ўрнатилмасдан тасаввур қилиб бўлмайди. Бундай номарказлаштириш маълум функцияларни бошқарувнинг юқори даражасидан қўйи даражаларига ўтказилишини англатади, аммо бу маҳаллий ўзини ўзи бошқаришни ташкил этиш усули сифатида қаралмайди .

“Ўз-ўзини бошқариш” тушунчаси ижтимоий фанларнинг аксарият атамалари сингари бир хил илмий маънога эга эмас ва турли муаллифлар томонидан ҳар хил талқин қилинади. Биринчи марта маҳаллий ўзини ўзи бошқариш моҳиятини тушунтирувчи назария XIX аср ўрталарида Белгия ва Францияда пайдо бўлди . Бу эркин (табиий) жамият назариясининг вакиллари (О.Лабанд, Э.Мейер, О.Ресслер) ҳамжамиятнинг ўз ишларини бошқариш ҳуқуқи инсон ҳуқуқлари сингари табиий ва ажралмас, деб ҳисоблайдилар. Шунинг учун ҳам жамият давлатга нисбатан кенг тушунча ҳисобланади. Иккинчидан, ҳокимият жамият эркинлигини ҳурмат қилиши керак. “Жамият ўз моҳиятига кўра марказий ҳукуматдан мустақил бўлишга ҳақлидир. Бу давлат ҳамжамиятини яратмайди, балки фақат уни тан олади холос” . Демак, ўзини ўзи бошқариш концепцияси қўйидаги элементларни ўз ичига олади: жамиятнинг ўз ишларини бошқариши ва жамоат ҳукумати амалдорлари давлат органлари эмас, балки жамоалардир. Ушбу назария доирасида ижро этувчи, қонун чиқарувчи ва суд ҳокимиятлари билан бир қаторда қўйи – маҳаллий (муниципал, коммунал, жамоат) ҳокимияти тан олинади. Ушбу назария кейинроқ иқтисодий назария билан алмаштирилди. Унинг вакиллари Р. Моль, А. Васильчиковлар томонидан нафақат ўзини ўзи бошқариш жамиятининг мустақил ҳуқуқ субъекти сифатида тан олинисига, балки коммунал фаолиятнинг мазмунига ҳам эътибор қаратадилар. Иккала назария ҳам ижтимоий назариянинг соҳалари бўлиб, улар “ўзини ўзи бошқариш” моҳиятини маҳаллий жамоатчиликни ўзининг жамоат манфаатларини бошқаришда қатнашиши, давлат идораларини эса фақат давлат ишларини бошқаришда қолдирадилар. Ҳуқуқ назарияси вакиллари Г. Еллинек, Н. Коркунов, Б. Чичеринларнинг фикрига кўра, маҳаллий бошқарув органлари давлат органлари эмас, шунга қарамай давлат уларга ҳукуматнинг бир қатор ҳуқуқларини тўлиқ беради ҳамда шу билан уларнинг мустақиллиги ва дахлсизлигини тан олади. Кейинчалик, маҳаллий бошқаришнинг давлат назарияси пайдо бўлди. Унинг асосий қоидалари Л. Штейн, Р. Гнейст каби тадқиқотчилар томонидан ишлаб

чиқилган бўлиб, ушбу назария тарафдорлари маҳаллий бошқарувни давлатнинг бир қисми деб ҳисоблашган. Шу нуқтаи назардан, жамоа характеридаги ҳар қандай ҳукумат, давлат масаласидир. Мазкур жараёнда маҳаллий жамоанинг изоляцияси эмас, балки маҳаллий аҳолини давлат манфаатлари ва мақсадларига хизмат қилишга жалб қилиш содир бўлади. Маҳаллий бошқарув моҳиятини шакллантирган олимлардан бири Н. Лазаревскийнинг қарашларига кўра, у тўрт таркибий қисмга: давлат номидан ҳукумат ҳуқуқларини амалга оширилиши; давлат бошқарувининг фаолияти маҳаллий вазифаларини бажаришдан иборат бўлиши; давлатнинг ўзи томонидан давлат бошқаруви вазифаларини бажарилиши ҳамда давлатнинг ўзи органлари ва вакилларига эга бўлиши билан белгилайди.

Демократлашув ва номарказлаштириш тамойилларининг энг юқори босқичида маҳаллий ўзини ўзи бошқариш вакиллик органлари тузилмаси ва фаолиятида кўринади. Шу билан бирга, молиявий мустақиллиги қонунлар орқали тўлиқ таъминлансагина ушбу органларнинг функцияларини амалга оширишда ҳам, уларни шакллантириш жараёнида ҳам давлат ҳокимиятининг ҳар қандай аралашувини қабул қилиши мумкин эмас. Шунингдек, маҳаллий ўзини ўзи бошқаришнинг кенгайиши жамиятни параллел равишда ҳуқуқий ижтимоий йўналтирилган демократик давлатни шаклланишисиз мумкин эмас.

Маҳаллий ҳокимиятини шакллантириш, ўз навбатида, маҳаллий аҳолининг фуқаролик фаоллигини кўпроқ даражада намоён бўлишига имкон яратиб, унинг вакиллари билан бир қаторда маҳаллий ҳокимиятнинг вакиллик институтини ташкил қилишнинг захирасини вужудга келтиради. Тадқиқотчи Айдар Юсупов маҳаллий ўзини ўзи бошқаришни муайян даражадаги давлат ҳокимияти органларининг ҳақиқий мақсадларига эришиш шартларидан бири сифатида қарайди. Европа Кенгаши томонидан 1985 йилда қабул қилинган Маҳаллий ўзини ўзи бошқариш Хартиясининг 3-моддасида маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг ўз ваколатларига ва маҳаллий аҳоли манфаатларига мувофиқ қонунлар доирасида ҳаракат қиладиган давлат вазифаларининг муҳим қисмини тартибга солиш ҳамда бошқариш ҳуқуқи сифатида тушунилади. Шу билан бирга айрим муаллифлар, жумладан, Н. В. Бондар шундай ёзади: “Маҳаллий ўзини ўзи бошқариш бутун мамлакат аҳолиси томонидан ҳокимиятни амалга ошириш усули, яъни маҳаллий даражадаги давлат ҳокимияти шакли сифатида белгиланган” . Бизнинг фикримизга кўра, айрим

федерал тузилишга эга давлатларда маҳаллий ўзини ўзи бошқариш тўғридан-тўғри ва вакиллик демократияси институтларининг органик бирлиги орқали халқ суверенитетини амалга ошириш шакли сифатида эътироф этилади. Умуман олганда, маҳаллий бошқарув органларининг ривожланиши халқ суверенитети тамойилини амалга оширишга фойдали таъсир кўрсатади. Бунда аҳолининг маҳаллий бошқарувни амалга оширишда бевосита ва билвосита иштирок этиш шакллари учун алоқа механизмларини ишлаб чиқиш муҳим рол ўйнайди (масалан, вакиллик органи аъзосини сайлаш ёки маҳаллий сайланган мансабдор шахсни чақириб олиш институти). Шунингдек, умумий принциплар билан мустаҳкамланган маҳаллий бошқарув концепцияси халқ ҳокимиятини маҳаллий суверенитет шакли сифатида маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятига нисбатан ҳимоя қилиш механизмларини ишлаб чиқишга имкон беради. Шу сабабли маҳаллий бошқарув тизимини ислоҳ қилишда умумий тузатишлар билан чекланиб қолмасдан, балки фуқаролар ўзларининг демократик ҳуқуқларини тўлиқ ва мунтазам равишда амалга оширишлари учун маҳаллий вакиллик органларини шакллантириш, ташкил этиш керак. Тадқиқотчи А.А.Замотаев “Маҳаллий ўзини ўзи бошқариш маҳаллий ҳокимият органлари фаолияти орқали амалга оширилади”, – дея таърифласа, В. С. Вет эса “қонун доирасида, ўз ваколатлари ва манфаатларидан келиб чиққан ҳолда фуқаролик жамиятига оид ишларни мувофиқлаштириш ҳамда бошқаришга қодирлик маҳаллий ҳамжамиятлар фаолиятининг муҳим жиҳати ҳисобланади”, – деб талқин қилишни таклиф қилади. Шундай қилиб, бу ҳолда маҳаллий аҳоли манфаатларни ҳимоя қилиш ва ҳокимиятни амалга ошириш учун бирлаштирилган, асосан, маълум бир тарзда (маҳаллий) ҳудудда яшаш омилидан келиб чиққан ҳолда, яъни ҳокимият субъекти сифатида қарашимиз тўғри бўлади. Бизнингча, вакиллик ва тўғридан-тўғри демократия шаклларининг органик ўзаро таъсири орқали замонавий давлатчиликда халқ суверенитети тамойилини тўғри амалга оширишга имкон беради. Маҳаллий фаолият, қоида тариқасида, аҳоли манфаатларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Маҳаллий вакиллик бошқарувининг демократик институт сифатидаги муҳим аҳамияти шундаки, у маълум бир ҳудуд фуқароларининг маҳаллий муаммоларни вакиллари орқали ҳал қилиш ҳуқуқини ифода этади. Юқоридаги жиҳатларни инобатга олган ҳолда, биз “маҳаллий ўзини ўзи бошқариш” тушунчасига ҳокимиятни амалдаги қонунчиликка мувофиқ тўғридан-тўғри ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари орқали

мустақил равишда амалга ошириш шакли деб таъриф беришимиз мумкин. Шу билан бирга, ўзини ўзи бошқаришни фуқароларнинг маҳаллий ҳаётий масалаларни тарихий ва бошқа маҳаллий анъаналарни ҳисобга олган ҳолда мустақил равишда ҳал қилишларини таъминлайдиган маҳаллий ҳокимиятни ташкил этиш ва амалга ошириш усули сифатида қаралиши мақсадга мувофиқдир. Ҳозирги вақтда маҳаллий бошқарув тушунчаси одатда қуйидаги жиҳатларда намоён бўлади: Биринчидан, маҳаллий бошқарув – бу фуқаролар ва маҳаллий жамоаларнинг маҳаллий ишларни мустақил бошқариш ҳуқуқидир. Таърифдан кўриниб турибдики, маҳаллий бошқарув аниқ ҳуқуқий қобилият сифатида қаралади. Мазкур бошқарув аҳоли томонидан маҳаллий аҳамиятга эга бўлган масалаларни, ҳудудий мулкка эгалик қилиш, улардан фойдаланиш ва тасарруф этиш масалаларини мустақил ҳал этилишини таъминлайди. Маҳаллий бошқарув ҳуқуқи тўғридан-тўғри иродани билдириш шакллари (сайловлар, референдум ва бошқалар) орқали ҳам, билвосита маҳаллий вакиллик органлари тизими орқали ҳам амалга оширилиши мумкин. Иккинчидан, бу фуқароларнинг маҳаллий аҳамиятга молик масалаларни мустақил ҳал қилиш фаолиятidir. Учинчидан, бу демократиянинг бир шакли ҳисобланиб, яъни халқ учун ўз ҳокимиятини амалга ошириш усулидир. Айни шу сабаб Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 7-моддасида давлат ҳокимиятининг ягона манбаи унинг халқи эканлиги белгилаб қўйилган. Халқ ўз ҳокимиятини тўғридан-тўғри, шунингдек давлат ҳокимияти маҳаллий вакиллик органлари орқали амалга оширади. Бунда фуқароларнинг мустақил равишда тарихий ва маҳаллий анъаналарни ҳисобга олган ҳолда аҳоли манфаатларига асосланган тўғридан тўғри қарор қабул қилиши маҳаллий давлат ҳокимияти органлари орқали таъминланади. Тўртинчидан, маҳаллий бошқарув – бу конституциявий тузум асосларидан биридир. Ҳокимиятни ташкил этишда у ҳокимиятни ажратиш (ваколатларни горизонтал равишда тақсимлаш) тамойили билан бир қаторда бошқарув тизимини вертикал бўйлаб (кучлар бўлинишини) белгилайди.

Маҳаллий бошқарув, бошқа институтлардан (халқнинг ўзини ўзи бошқариш, фуқароларнинг доимий ва вақтинчалик бирлашмалари, барча ҳокимият органлари фаолиятида назорат этиш тамойили) сезиларли фарқларга қарамай, бир қатор умумий хусусиятларга эгадир. Шу сабабли биз маҳаллий ўзини ўзи бошқариш тўғрисида замонавий демократик жамиятнинг бир қисми сифатида ҳамда

мамлакатда ҳокимият ва бошқарувни ташкил қилишнинг ягона тузилмаси сифатида кўришимиз мумкин.

Ҳокимиятни горизонтал тақсимлаш тамойили билан бир қаторда вертикал ажратиш тамойили ҳам мавжуд. Шундай қилиб, минтақада мавжуд бўлган кучни вертикал равишда давлат ва маҳаллийга бўлиш мумкин. “Давлат ҳокимияти органи” атамаси биринчи марта ҳуқуқий ҳужжатда ишлатилган бўлиб, унинг икки хил тури мавжуд – давлат ҳокимияти ва маҳаллий (муниципал) ҳокимият. Ҳар бир куч даражаси ўзига хос хусусиятларга эга. Давлат органлари давлат аҳамиятига молик масалаларни ҳал қилади; маҳаллий давлат ҳокимияти органлари маҳаллий аҳамиятга эга бўлган масалаларни ҳал қилишади. Ушбу хусусиятлар, масалан, аниқ белгиланган институционал характерни ўз ичига олади. Ҳам давлат, ҳам маҳаллий ҳокимият ушбу ҳокимиятни амалга оширадиган алоҳида аппарат – давлат ҳокимияти ва маҳаллий бошқарув органлари мавжудлиги билан ажралиб туради. Ҳам давлат, ҳам маҳаллий ҳокимият умумбашарийлик бўйича узлуксизликка эга. Давлат ва маҳаллий бошқарув органлари фаолияти қонунларга ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланади. Ҳокимиятнинг иккала тармоғи ҳам ушбу ҳудуддаги барча шахсларга нисбатан маълум бир ҳудудда (умуман давлат ҳудуди, мамлакат субъекти, муниципал тузилиш) мавжуд. Шу билан бирга, маҳаллий ҳамжамиятнинг ҳудуди давлат ҳудудидир, маҳаллий аҳоли эса давлатнинг фуқаролари ҳисобланади.

Маҳаллий давлат ҳокимияти давлат ҳокимияти органлари тизимининг таркибий қисми бўлиб, у қонунлар ва давлат ҳокимияти органларининг қарорлари бажарилиши керак бўлган сўнги инстанциядир. Бундан ташқари, давлат бошқаруви шакллари ҳокимиятнинг барча даражаларида, шу жумладан, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларида амалга оширилаётган ислохотларнинг аниқ мақсадлари, вазифалари, шартларига мос бўлиши керак. Улар маҳаллий эҳтиёжларни қондириш учун зарур бўлган баъзи функцияларни амалга ошириш учун ресурслар билан таъминланган, маълум бир ҳудудий ваколатларга эга бўлиши лозим. Бизнингча, маҳаллий ижтимоий, иқтисодий, экологик ва институционал сиёсатни шакллантириш ва амалга ошириш турли хил ҳудудий эҳтиёжлар ҳамда манфаатларига асосланган бўлиши керак. Шу асосда маҳаллий ҳокимият уларни амалда таъминлашга ҳаракат қилади. Маҳаллий иқтисодий сиёсатни амалга оширишда маҳаллий ҳокимият органларининг асосий вазифалари айнан эҳтиёж ва манфаатлардан

келиб чиқади. Улар маҳаллий бюджетни тасдиқлайди ва ижро этади, маҳаллий солиқлар ва йиғимларни жорий қилади ҳамда коммунал мулкни бошқаради. Маҳаллий ҳокимият органлари маҳаллий ерлардан фойдаланиш шартларини ҳам белгилаб қўйиш; шаҳар корхоналарини, ташкилотларини, банкларини яратиш; қимматли қоғозларни чиқариш; тадбиркорлик, нархлар ва тарифларни тартибга солиш, иш билан таъминлаш, бошқа ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш; ҳудудни ривожлантиришни башорат қилиш ва режалаштириш; моддий ресурсларни, тўпланган тадқиқот ва ишлаб чиқариш салоҳиятини, малакали кадрлар ва бошқаларни тасарруф этиш каби вазифаларни бажаради. Борди-ю қарорларини бажармаган тақдирда, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қонуний равишда тасдиқланган зарурий воситаларидан фойдаланиши – тегишли ҳуқуқий жавобгарликка тортиш, бошқа давлат мажбурлаш чораларини қўллаш имкониятига эга. Бошқача қилиб айтганда, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, худди давлат идоралари сингари, давлат ҳокимияти характеридаги тегишли ваколатлар мажмуига эга, уларсиз бошқариш имконсиздир. Шунингдек, солиқларни йиғиш, мустақил бюджетни шакллантириш каби қонун билан маълум давлат ваколатларига эга бўлиши мумкин. Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари мақоми мамлакат Конституциясида ва давлат ҳокимияти органлари томонидан қабул қилинган қонунларда давлат томонидан белгиланади. Давлат ҳокимиятидан фарқли ўлароқ, маҳаллий ҳокимият идоралари давлат номидан эмас, балки маҳаллий ҳамжамият номидан иш юритади. Давлат ҳокимиятининг мазмуни давлат аҳамиятига молик масалалардан иборат бўлиб, масалан, у Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг бешинчи бўлимида белгилаб қўйилган. Шу билан бирга, маҳаллий аҳамиятга эга бўлган масалалар уларнинг ҳудудини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ҳал этилади. Маҳаллий ҳокимият органлари аҳолига энг яқин бўлган ҳокимият даражаси бўлиб, улар марказий давлат органларига қараганда аҳоли билан яқинроқ алоқада бўлади. Бу жараёнда ҳудуд аҳолисининг бевосита иштирок этиш шакллари анча муҳим. Маҳаллий ҳокимият органлари ўзларининг қонун чиқарувчи ҳокимиятини амалга ошириш ҳуқуқига эга эмас, балки унинг бажарилишини назорат этиш ҳуқуқига эгадир.

Муайян ҳудуд учун умумий қонунларни ўрнини босувчи айрим масалалар бўйича тегишли қонунлар чиқариш ҳуқуқининг йўқлиги маҳаллий давлат ҳокимиятини ажратиб турадиган муҳим мезондир.

Албатта, маҳаллий бошқарув органлари умумий хулқ-атвор қоидаларини ўз ичига олган тегишли қоидаларни чиқарадилар. Аммо улар қонунларга тегишли эмас. Маҳаллий бошқарув органлари “ўз ваколатларини ўрнатиш ваколатига” эга эмаслар, яъни ўз ваколатлари доирасини мустақил равишда аниқлай олмайдилар; давлатнинг ўзидан фарқли ўлароқ, маҳаллий ҳамжамият суверенитетга эга эмас. Юқорида айтилганларнинг барчасини умумлаштириб, шуни таъкидлаш керакки, маҳаллий ҳокимият бу мажбурлов воситаси асосида маҳаллий бошқарув функцияларини амалга оширадиган муносабатлар тизимидир. Маҳаллий ҳокимият бу нафақат ижтимоий ҳокимият, балки маҳаллий ҳамжамият номидан амалга ошириладиган ва қонунларга асосланган маҳаллий тартибда ҳаракат қилувчи давлат ҳокимиятидир. Маҳаллий бошқарувнинг моҳиятини таҳлил қилиш унинг бир вақтнинг ўзида иккита тамойилни бирлаштирган деган хулосага келишимизга имкон беради: давлат ва жамоатчилик. Шуни таъкидлаш керакки, маҳаллий ҳокимиятнинг икки томонлама хусусиятига қарамай, ҳозирги пайтда мавжуд бўлган маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг конституциявий равишда иккита мустақил ҳокимият (вакиллик ва ижро) тузилмасига бўлиниши лозимдир.

Ҳозирда маҳаллий вакиллик органлари тушунчасининг моҳиятини очиб берувчи ягона таъриф ҳанузга қадар шакланмаган. Кўплаб илмий-назарий манбаларда маҳаллий вакиллик институтларининг давлат ҳокимияти органлари тизимида тутган ўрни тўғрисида фикрлар билдириб ўтилиб, унинг мазмунига турлича ёндашилади. Жумладан, олим М. Масловскаянинг фикрига кўра, маҳаллий вакиллик органи бу маҳаллий сайловларда сайланадиган депутатлардан иборат бўлган, тарихий ва бошқа маҳаллий урф-одатларни инobatга олган ҳолда аҳоли манфаатларидан келиб чиқиб, маҳаллий даражадаги масалаларни ҳал этиш бўйича алоҳида махсус ваколатларга эга бўлган оммавий ҳокимият органидир. Унинг сайлов орқали шаклланадиган оммавий ҳокимият органи сифатидаги таърифига қўшилган ҳолда шуни айтиш мумкинки, маҳаллий вакиллик органи давлатнинг қўйи ҳудудларида қонунларни амалга оширилишини назоратга олувчи ҳокимиятнинг муҳим бўғинидир. Бошқа бир тадқиқотчи А. Барихин томонидан аҳоли манфаатларини ифода қилиш ҳамда мазкур аҳоли номидан маълум бир ҳудудга дахлдор қарорлар қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган маҳаллий ўзини ўзи бошқаришнинг сайлов йўли билан шаклланадиган органидир, дея таърифланади. Тўғри, маҳаллий вакиллик органи ўз фаолиятини мустақил амалга оширади,

вертикал тарзда юқори ҳокимият органларига бўйсунмайди. Бу дегани маҳаллий вакиллик органи маҳаллий ўзини ўзи бошқаришни ўзида тўлиқ намоён этади дегани эмас. Чунки давлат ҳокимияти тизимида олий, ўрта ва қўйи бўғинлар ўзаро таъсир этиш механизмига асосланади. Бир томондан, ҳокимиятнинг маҳаллий бўғинида махсус ваколатларга эга бўлган давлат ҳокимияти сифатида қаралса, иккинчи томондан, жамоатчилик назоратини амалга оширувчи тузилма сифатида намоён бўлади. Бунда депутатлар давлат хизматчиси эмас, жамоатчилик функциясини бажарувчи вакил ҳисобланади. Ушбу фикрларнинг давоми сифатида А. Джагарян маҳаллий вакиллик органини маҳаллий даражада халқ вакиллиги функциясини бажарувчи, сайловлар орқали шаклландирган коллегиял орган бўлиб, маҳаллий даражадаги норма ижодкорлигини амалга оширувчи асосий институт деб ҳисоблайди. Ўзбек тадқиқотчиларидан Г. Исмалованинг фикрига кўра, халқ депутатлари Кенгашлари, аввало, ҳақиқий халқ вакиллик органи бўлиши, депутатликка жамият ва давлат бошқаруви сирасорларини биладиган, халқнинг ғам-ташвишини тушунадиган ва унга кўмак бера оладиган кишилар сайланишини назарда тутувчи тартиб-қоидалар ўрнатилиши ҳам шу зарурат талабидир.

Юқоридаги фикрларга қўшилган ҳолда, ушбу тушунчага янада аниқлик киритиш мақсадида биз маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органларига қўйидагича таъриф берамиз: маҳаллий ҳокимиятнинг вакиллик органи – бу маҳаллий бошқарув органларининг сайланувчи органи бўлиб, у аҳоли манфаатларини ҳимоя қилиш ва унинг номидан маҳаллий ҳудудда амал қиладиган қарорлар қабул қилувчи, қонунларни ҳудудларда бажарилишини назоратга олиш асосида ўз фаолиятини амалга ошириш билан тавсифланадиган давлат ҳокимиятининг ўзига хос туридир.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Киричук С.М. Муниципальное управление как объект социально-политического изучения: Дисс... доктор социологических наук. 2005. – 356 С.
2. Шугрина Е.С. Муниципальное право. – М., 2004. С. 16-18.
3. Велихов Л.А Основы городского хозяйства. – М.-Л., 1928. С. 236.
4. Правовое обеспечение местного самоуправления. Сфера ведения представительного органа муниципального образования:

Учебное пособие / Под общей редакцией М.А. Якутовой. – М.: АНХ, 2007. – С. 5.

5. Юсупов А.А. Правовые основы процессуальной деятельности представительных органов местного самоуправления: По материалам Республики Татарстан: Дисс... кандидат юридических наук. 2006.

6. Ковешников Е.М. Государство и местное самоуправление в России: теоретико-правовые основы взаимодействия. – М.: Норма, 2001. – С. 133.

7. Бондарь В.Н. Обсуждение проекта Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Проблемы местного самоуправления. 2003. № 3. – С. 45.

8. Пряженцова К.А. Закрепление понятия «местное самоуправление» в Европейской хартии местного самоуправления и Федеральном законе “Об общих принципах организации местного самоуправления” // Актуальные проблемы права: ВИИИ Междунар. науч. конф. (г. Казань, 2019) – Казань: Молодой ученый, 2019. – С. 10-12.

9. Замотаев А. А. Местное самоуправление как элемент государственного устройства: понятие и термины // Государственная власть и местное самоуправление в России. Проблемно-тематический сборник. М., 1998. – С. 60.

10. Мокрый В.С. Местное самоуправление в Российской Федерации как институт публичной власти и гражданского общества. Дис... докт. юрид. наук. – М., 2003. – С. 99.

11. Масловская М.В., Якин Р.А. К вопросу о статусе представительного органа муниципального образования // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 23. – С.24.

12. Барихин А.Б. Большая юридическая энциклопедия. – М.: Книжный мир, 2010. – С. 654.

13. Джагарян А.А., Джагарян Н.В. Представительный орган в системе муниципальной предстательной демократии: некоторые вопросы правового статуса // Вестник Челябинского государственного университета, 2010. № 33. – С. 16-17.

14. Исмаилова Г.С. Ўзбекистонда маҳаллий давлат ҳокимияти ва ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини либераллаштиришнинг давлат-ҳуқуқий йўналишлари: Юридик фанлар докт. ... дисс. – Т., 2016. – Б. 90.

15. Bakhodirovich, M. I. (2021). The Importance Of Cooperation Between Local Representatives And Public Institutions In Management

Decision-Making. The American Journal of Political Science Law and Criminology, 3(09), 1-9.
